

СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

Мельникова Марина Андреевна

Андижанский филиал Туранского университета Магистрант 1-го курса

mmelnikova0106@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648158>

Аннотация: Ushbu maqolada rus maqol va matallarida gender rollarining aks etish xususiyatlari an'anaviy dunyoqarash va jamiyatning madaniy me'yorlari sifatida ko'rib chiqiladi. Erkak va ayol obrazlarining lingvomadaniy o'ziga xosligi tahlil qilinadi, gender identifikatsiyasi bilan bog'liq ijtimoiy stereotiplarning tilda mustahkamlanish mexanizmlari ochib beriladi. Maqollar jamoaviy ong shakllari sifatida tadqiq etiladi, ular orqali erkaklar va ayollarning barqaror xulq-atvor modellari uzatiladi. Tadqiqot gender lingvistikasi, madaniyatshunoslik va semiotika tamoyillariga tayanadi.

Калит so'zlar: gender, maqollar, matallar, stereotip, reprezentatsiya, lingvomadaniyat, rus tili.

Abstract: This article examines the features of the representation of gender roles in Russian proverbs and sayings as a reflection of the traditional worldview and cultural norms of society. The linguocultural specificity of male and female images is analyzed, and the mechanisms of linguistic reinforcement of social stereotypes associated with gender identity are identified. Proverbs are studied as forms of collective consciousness through which stable patterns of male and female behavior are transmitted. Our work is based on the principles of gender linguistics, cultural studies, and semiotics.

Key words: gender, proverbs, sayings, stereotype, representation, linguoculture, Russian language.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности репрезентации гендерных ролей в русских пословицах и поговорках как отражение традиционного мировоззрения и культурных норм общества. Анализируется лингвокультурная специфика мужских и женских образов, выявляются механизмы языкового закрепления социальных стереотипов, связанных с гендерной идентичностью. Пословицы исследуются как формы коллективного сознания, через которые передаются устойчивые модели поведения мужчин и женщин. Наша работа опирается на принципы гендерной лингвистики, культурологии и семиотики.

Ключевые слова: гендер, пословицы, поговорки, стереотип, репрезентация, лингвокультура, русский язык.

Современная лингвистика активно изучает язык как зеркало культуры, где отражаются нормы, ценности и социальные роли. Среди множества языковых феноменов, наиболее выразительно демонстрирующих культурные установки, выделяются пословицы и поговорки — лаконичные формы народной мудрости, концентрирующие коллективный опыт народа [7, с. 14].

Всем нам известно, что пословицы фиксируют не только житейскую мудрость, но и устойчивые представления о месте мужчины и женщины в обществе. В них проявляется то, как народное сознание воспринимает гендерные роли, какие качества и функции приписываются каждому полу.

Изучение гендерных аспектов в языке в последние десятилетия становится одним из приоритетных направлений гуманитарного знания. Русские пословицы и поговорки, как элементы традиционной культуры, позволяют проследить историческую эволюцию гендерных стереотипов - от патриархальных до современных демократических представлений. Актуальность темы обусловлена необходимостью переосмысления устоявшихся стереотипов и анализа их влияния на современное языковое сознание. Кроме того, исследование фольклорных текстов позволяет понять, каким образом язык фиксирует и передаёт социальные нормы, а также какие механизмы репрезентации гендера проявляются в народной речи [3, с. 27].

Несмотря на богатую традицию изучения русской паремологии, гендерный аспект пословиц до сих пор не получил достаточного осмысления. Проблема заключается в том, что многие стереотипы, заложенные в пословицах, по-прежнему функционируют в современном обществе, определяя социальные ожидания и нормы поведения мужчин и женщин.

Кроме того, возникает вопрос: отражают ли пословицы реальное положение полов или же они формируют нормативные модели поведения, навязывая их через язык и культуру?

Поэтому цель нашей работы — выявить основные способы репрезентации гендерных ролей в русских пословицах и поговорках и определить их культурно-семантические особенности.

Перед нами стоят задачи :

1. Определить теоретические основы изучения гендера в языке.
2. Классифицировать русские пословицы по типу гендерных ролей.
3. Рассмотреть способы лингвистической объективации мужских и женских качеств.
4. Проанализировать оценочность и стереотипность гендерных характеристик.
5. Сделать вывод о влиянии традиционных пословиц на современное языковое сознание.

Понятие «гендер» в лингвистике определяется как социально и культурно обусловленная категория, отражающая поведенческие и языковые различия между мужчинами и женщинами [6, с. 45]. В отличие от биологического пола, гендер представляет собой культурную конструкцию, закреплённую через язык и социальные практики.

Русские пословицы, как отмечает Е.М. Верещагин, «содержат в себе кристаллизованный опыт народа, отражающий структуру традиционного общества» [2, с. 78]. Пословица, являясь микромоделью культуры, не просто фиксирует факты, а формирует поведенческие нормы и оценки. Язык фольклора тесно связан с социальными ролями, где мужское и женское начала противопоставляются как активное и пассивное, сильное и слабое, разумное и эмоциональное [1, с. 64].

Основные способы репрезентации гендерных ролей:

1. Семантическое противопоставление полов.

Во многих пословицах мужчина и женщина описываются через бинарные оппозиции: разум — чувство, сила — слабость, действие — покорность, например: *Муж — голова, жена — шея ; Баба с возу — кобыле легче; Мужик без жены — что лошадь без узды.* Здесь закрепляется идея, что мужчина — субъект действия, а женщина — зависимая часть, направляющая или ограничивающая [4, с. 33].

2. Репрезентация женской роли через семейные обязанности.

Женщина в пословицах традиционно связана с домашним пространством: *Хороша жена — дому венец, плоха жена — дому конец; Жена не лук — не пересадишь на другое место; Без жены дом сирота*. Эти выражения закрепляют архетип женщины как хранительницы очага и источника семейного благополучия.

3. Мужской образ как символ силы и власти.

Пословицы, описывающие мужчину, чаще акцентируют его как защитника, кормильца и носителя разума: *Мужик — хозяин в доме; Без мужа жена — сирота; Муж головой водит, жена — советует*. Здесь явно выражена патриархальная структура: мужчина воспринимается как центр авторитета, а женщина — как его дополнение [5, с. 54].

4. Оценочные стереотипы женского поведения.

Женщина часто становится объектом иронии, сатиры, а иногда и унижения: *У бабы семь пятниц на неделе; Где баба, там и беда; Баба — не человек, а слабый пол*. Такой лексический фон формирует негативный образ эмоциональной, непостоянной женщины, противопоставляемой рациональному мужчине [8, с. 108].

5. Переосмысление традиционных ролей.

Современная интерпретация пословиц показывает постепенное ослабление жёстких гендерных границ. Новое поколение реинтерпретирует старые выражения с юмором или критикой, что говорит о культурной эволюции восприятия гендера.

После того, как мы глубже анализировали тему, получили следующие результаты:

1. Русские пословицы фиксируют устойчивую патриархальную модель общества, где мужчина рассматривается как субъект действия, а женщина — как объект заботы или контроля.

2. Женщина чаще всего репрезентируется через семейную и бытовую сферу, что отражает традиционное распределение ролей.

3. Оценочная характеристика женских образов носит амбивалентный характер: с одной стороны, женщина восхваляется как хранительница домашнего очага, с другой — критикуется за эмоциональность и переменчивость.

4. Мужские образы чаще связаны с властью, трудом и силой, что формирует представление о социальной доминантности мужчины.

5. Современное осмысление паремнологического фонда демонстрирует тенденцию к равенству и ироническому переосмыслению, что свидетельствует об изменении общественного сознания [3, с. 49].

В заключении отим отметить, что пословицы и поговорки представляют собой своеобразный код культуры, через который отражаются и воспроизводятся представления о гендерных ролях. Русский паремнологический фонд сохраняет следы патриархальной системы, где женские образы подчинены мужским и ассоциируются с домашней сферой, а мужские — с деятельностью и властью.

Однако современное общество демонстрирует тенденцию к пересмотру этих установок. Исследование гендерных аспектов фольклора не только раскрывает культурные архетипы, но и помогает понять, как язык формирует социальные нормы и влияет на восприятие гендерной идентичности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бенвенист Э. Общая лингвистика. — М.: Прогресс, 1995. — 423 с.
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. — М.: Индрик, 2010. — 288 с.

3. Горошко Е.И. Гендерная лингвистика: направления и проблемы. — Харьков: Изд-во ХНУ, 2019. — 164 с.
4. Иванова О.Л. Гендерные стереотипы в русском фольклоре // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. — 2015. — №4. — С. 31–39.
5. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. — М.: Изд-во РГГУ, 2001. — 216 с.
6. Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. — М.: Время, 2003. — 447 с.
7. Ковшова М.Л. Лингвокультурологический анализ пословиц и поговорок. — М.: Языки славянской культуры, 2012. — 392 с.
8. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. — М.: Гнозис, 1994. — 288 с.
9. Маслова В.А. Лингвокультурология. — М.: Академия, 2010. — 208 с.
10. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — М.: Школа “Языки русской культуры”, 1996. — 288 с.